

ТАБДИЛДИҲИҲОИ ФУРЬЕ ДАР СИНФИ ФУНКСИЯҲОИ УМУМИКАРДАШУДАИ СУСТ АФЗУНШАВАНДА

Умедзода Фархунда

муаллимаи кафедраи математикаи олий ва амалии МДТ

“Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи академикаи Бобочон Ғафуров”

umedzoda.farkhunda@mail.ru

Аннотасия: Кор ба табдилдиҳиҳои фурье дар синфи функсияҳои умумикардашудаи суст афзуншаванда бахшида шудааст. Яке аз усулҳои асосии ҳал намудани муодилаҳои физикии математикӣ ин табдилдиҳиҳои Фурье мебошад. Қайд кардан лозим аст, ки табдилдиҳиҳои Фурье на барои ҳама функсияҳои муқаррарӣ мавҷуд мебошад. Барои ислоҳ намудани ин ҳолат дар математика функсияҳои умумикардашуда дохил намуда шуд, ки барои ин синфи функсия табдилдиҳиҳои Фурье мавҷуд мебошад. Аз ин рӯ омӯхтани функсияҳои умумикардашуда ва табдилдиҳиҳои Фурье дар ин синф дар амалиёт аҳамияти калон дорад.

Вожаҳои калидӣ: Фазои S , фазои Швартс, табдилдиҳиҳои Фурье, функсияи умумикардашуда, функсияи Хевисайду, инъикоси Фурье, функсияи локал интегронидашаванда, интеграл.

1. Фазои S . Бигзор функсияи $f(x)$ дар соҳаи $R = (-\infty, \infty)$ беохир дифференсиронидашаванда, қиматҳои комплексиро қабул мекунад, худи функсия ва дилҳо тартиби ҳосилаи он нисбат ба дилҳо дараҷаҳои $\frac{1}{x}$ ҳангоми $|x| \rightarrow \infty$ ба сифр тезтар майл мекунад, яъне барои дилҳо $P, k = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$(1) \quad |x^P f^{(k)}| \leq c_{P, k}$$

аст. Ин ҳел функсияҳо тезкамшаванда номида шуда, маҷмӯи онҳо бо S ишорат карда мешавад. Равшан аст, ки ҳаргуна функсияи фазои S аст, яъне $D \subset S$,

аммо $S \neq D$ мебошад. Масалан функсияи $f(x) = e^{-x^2}$ ба S дохил, аммо ин функсия ба D дохил намебошад. Дар маҷмӯи S мафҳуми наздикшавиро дохил мекунем.

Таърифи 1. Пайдарпаии $\{\varphi_n(x)\}$ аз S гирифта шуда ба функсияи $\varphi(x) \in S$ наздикшаванда номида мешавад, агар барои дилхоҳ ададҳои бутуни номанфии P ва k шарти

$$(2) \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} \left| x^P \varphi_n^{(k)}(x) - x^P \varphi(x) \right| = 0$$

бошад, яъне барои дилхоҳ P ва k (ҳангоми $n \rightarrow \infty$) пайдарпаии $\{x^P \varphi_n^{(k)}(x)\}_{n=1}^{\infty}$ ба $x^P \varphi(x)$ мунтазам наздикшаванда бошад. Равшан аст, ки агар $\varphi_n(x) \xrightarrow{D} \varphi(x)$ бошад, он гоҳ $\varphi_n(x) \xrightarrow{S} \varphi(x)$ мебошад.

Таърифи 2. Фазои хаттии S бо наздикшавии (2) фазои функсияҳои асосии тез камшаванда номида мешавад.

Таърифи 3. Фазои хаттии S' - маҷмӯи ҳама функционалҳои хаттии бефосила дар S аниққардашуда фазои Шварте номида мешавад (ё фазои функсияҳои умумикардашудаи суст афзуншаванда).

Бигзор $f(x)$ - функсияи локал интегронидашаванда ва шарти зеринро қонеъ гардонад:

$$(3) \quad \exists R \in \mathbb{N} : f(x) = O(x^m), \quad |x| \rightarrow \infty,$$

яъне $\exists R : |f(x)| \leq c \cdot |x^m|, |x| \rightarrow \infty$. Ин ҳел $f(x)$ функсияҳои суст афзуншаванда номида мешавад.

Лемма. Дилхоҳ функсияи $f(x)$ суст афзуншаванда бо ёрии формулаи

$$(4) \quad (f, \varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x)dx$$

Функсияи умумикардаи регулярии S' - ро ҳосил мекунад.

Исбот. Барои дилхоҳ функсияи $\varphi \in S$ интегралҳои (4) наздикшаванда аст.

Дар ҳақиқат, барои функсияи $f(x)$ шарти $|f(x)| \leq c|x|^{k_0}$ ва барои функсияи

$\varphi(x) \in S$ шарти $|\varphi^{(k)}(x)| \leq \frac{c_{P,k}}{|x|^P}$ барои дилхоҳ P ва k иҷро мешавад. Дар ин

ҳолат $P > k_0$, $k = 0$ бошад

$$\begin{aligned} |(f, \varphi)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi(x)dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \cdot |\varphi(x)| dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} c|x|^{k_0} \frac{M}{|x|^P} dx = \\ &= cM \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{|x|^{P-k_0}} \end{aligned}$$

(P - дилхоҳ калон), яъне интеграл наздикшаванда. Хаттӣ будани функционали (4) аз хосияти интеграл маълум. Исбот мекунем, ки функционали хаттии (4) дар нуқтаи сифр бефосила аст. Бигзор функсияи $f(x)$ шарти (3) – ро қонеъ гардонад ва $\varphi_n(x) \xrightarrow{S} 0$ ($n \rightarrow \infty$) нормаи

$$(5) \quad \|\varphi_n\|_{k+2} = \sup_x (1 + |x|^{k+2}) |\varphi_n(x)|$$

-ро мебинем. Аз ҳисоби $|\varphi_n(x)| \|\varphi_n\|_{k+2} \rightarrow 0$, $n \rightarrow \infty$ ва

$$J_{k+2}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|f(x)|}{1 + |x|^{k+2}} dx < \infty$$

Он гоҳ (5) – ро ба ҳисоб гирифта ҳосил мекунем.

$$\begin{aligned} |(f, \varphi_n)| &= \left| \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\varphi_n(x)dx \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \cdot |\varphi_n(x)| dx \leq \\ &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |f(x)| \cdot \frac{\|\varphi_n\|_{k+2}}{\sup_x (1 + |x|^{k+2})} \leq \|\varphi_n\|_{k+2} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|f(x)| dx}{1 + |x|^{k+2}} = \\ &= \|\varphi_n\|_{k+2} \cdot J_{k+2}(f) \end{aligned}$$

Аз нобаробарии охириин ҳангоми $n \rightarrow \infty$, $|(f, \varphi_n)| \rightarrow 0$ ё $(f, \varphi_n) \rightarrow 0$.

Лемма исбот шуд.

Дар S' ба ғайр аз функционалҳо бо ёрии функсияҳои суст афзуншаванда ҳосил мекунам, дигар функционалҳои хаттии бефосила мавҷуд мебошанд. Масалан дилхоҳ функсияҳои мутлақ интегронидашаванда бо формулаи (4) дар S' функсияи умумидодашударо ҳосил мекунад. Делта функсияи $(\delta, \varphi) = \varphi(0)$ ҳам ба S' дохил аст ($\varphi(x) \in S$).

Дар S' функсияи $f \in S'$ - ро ба бисёраъзогии $P(x)$ зарб намудан мумкин аст:

$$(Pf, \varphi) = (f, P\varphi), \quad \forall \varphi \in S'.$$

Функционалҳои Pf функционали хаттӣ ва бефосила мебошад, чунки агар $\varphi \in S$ бошад $P\varphi \in S$ ва функционали $(f, P\varphi) = (f, \psi)$, $\psi = P\varphi$ хаттӣ ва бефосила мебошад. Дар фазои S' ҳосилаи функсияи умумикардашудаи он бо тарзи D' аниқ карда мешавад, яъне

$$(f', \varphi) = -(f, \varphi'), \quad \forall \varphi \in S$$

Исбот намудан мумкин аст, ки

1) Ҳосилаи дилхоҳ функсияи $f \in S'$ элементи фазои S' мебошад, яъне дилхоҳ функсияи $f \in S'$ беохир дифференсиронидашаванда аст.

2) Амали ҳосила ёфтани амали хаттӣ аст, яъне $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$.

3) Амали ҳосилагирӣ бефосила, яъне агар $f_n' \rightarrow f'$ мебошад

4) Агар $f \in S'$ ва $P(x)$ бисёраъзогӣ бошад, он гоҳ $(Pf)' = P'f + Pf'$.

Қайд менамоем, ки

$$P(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n$$

Ҳангоми $|x| \rightarrow \infty$ $|P(x)| \sim |a_0| \cdot |x|^n$ мебошад, яъне дилхоҳ бисёраъзогии тартиби n ин функсияи суст афзуншаванда мебошад.

2. Табдилдиҳиҳои Фурье дар фазои S . Барои дилхоҳ функсияи $\varphi \in S$ табдилдиҳиҳои Фурье

$$\tilde{\varphi}(\xi) = F[\varphi] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{-ix\xi} dx \quad \text{ва} \quad \bar{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) e^{ix\xi} dx$$

-хоро дохил мекунем. Агар $\varphi \in S'$ бошад $\tilde{\varphi} \in S'$, $\bar{\varphi} \in S'$ ва

$$F^{-1}[F[\varphi]] = F[F^{-1}[\varphi]] \equiv \varphi, \quad \forall \varphi \in S'$$

Муносибатҳои охири нишон медиҳад, ки табдилдиҳиҳои Фурье фазои S' - ро ба S' як ба як инъикос мекунад.

Табдилдиҳиҳои Фурье инъикосҳои хаттии бефосила аст (S ба S). Хосияти хаттии аз хосиятҳои интеграл ҳосил мешавад. Ибтот мекунем, ки инъикоси Фурье бефосила мебошад. Бигзор $\varphi_n(x) \xrightarrow{S} 0$, он гоҳ

$$\begin{aligned} |\xi^k \tilde{\varphi}_n^{(e)}(\xi)| &= |\xi^k F[x^e \varphi_n(x)]| = |F[(x^e \varphi_n(x))^{(k)}]| \leq \\ &\leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} |(x^e \varphi_n(x))^{(k)}| dx \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sup_x (1+x^2) |(x^e \varphi_n(x))^{(k)}| \times \\ &\times \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \sqrt{\frac{\pi}{2}} \sup_x (1+x^2) |(x^e \varphi_n(x))^{(k)}| \end{aligned}$$

Азбаски $|(x^e \varphi_n(x))^{(k)}| \rightarrow 0$, он гоҳ $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{\xi} |\xi^k \tilde{\varphi}_n^{(e)}(\xi)| = 0$ барои дилҳои k ва e .

3. Табдилдиҳиҳои Фурье дар синфи функсияҳои умумикардашудаи S' .

Таърифи 4. Бигзор $\forall \varphi \in S'$ ва $\forall f \in S'$ бошад. Он гоҳ табдилдиҳиҳои Фурье функсияи умумикардашудаи $f \in S'$ бо ёрии формулаи

$$(6) \quad (F[f], \varphi) = (f, F[\varphi])$$

аниқ карда мешавад. Оператори $F^{-1}[f]$ оператори баръакси f номида мешавад.

Мисоли 1. $F[\delta]$ ва $F^{-1}[\delta]$ –хоро меёбем.

Аз таърифи (6), $\forall \varphi \in S$

$$(F[\delta], \varphi) = (\delta, F[\varphi]) = (\delta, \tilde{\varphi}) = \tilde{\varphi}(0)$$

аммо $\tilde{\varphi}(0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(x) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (1, \varphi)$ он гоҳ $F[\delta] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ бо тарзи ҳамин

$$F^{-1}[\delta] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Мисоли 2. Бигзор

$$\theta(x) = \begin{cases} 1, & \text{агар } x > 0 \\ 0, & \text{агар } x < 0 \end{cases}$$

Функсияи Хевисайду дода шавад. Ибтот кардан мумкин аст, ки

$$F[\theta] = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \rho \frac{1}{\xi} + \sqrt{\frac{\pi}{2}} \delta(\xi)$$

$$F^{-1}[\theta] = \frac{i}{\sqrt{2\pi}} \rho \frac{1}{\xi} + \sqrt{\frac{\pi}{2}} \delta(\xi),$$

дар ин чо $\left(\rho \frac{1}{\xi}, \varphi\right) = \int_0^{\infty} \frac{\varphi(\xi) - \varphi(-\xi)}{\xi} d\xi$ исбот кардан мумкин аст, ки $F[f]: S' \rightarrow S'$ аст.

Адабиётҳо:

1. Авербух В.И., Смолянов О.Г. Теория дифференцирования в линейных топологических пространствах, УМН. XII, вып. 6 (138), 1967 200 – 260.
2. Г.Е. Шиллов Введение в теорию линейных пространств – М.: Изд. Научно – технической литературы, 1956, 303с.
3. Л.А. Люстерник, В.И. Соболев. Элементы функционального анализа – М.: Наука, 1965 519с.
4. А.Н. Колмогоров, С.В. Фомин. Элементы теории функций и функционального анализа – М.: Наука, 1976, 542с.
5. В. А. Ильин, Э. Г. Позняк Асосҳои таҳлили математикӣ. Қисми 2.-М.: Наука, 1971.
6. Г. М. Фехтенголтс. Асосҳои таҳлили математикӣ. ҷилди 2.-М.: Наука.
7. Л. Д. Кудрявцев, Математический анализ. Том 2.-М.: Высшая школа 1970
8. С. М. Никольский, Курс математического анализа. Том II.-М.: Наука, 1983